

Borç ve Arzu: Borç ve Kemer Sıkma Politikalarında Sömürünün Farklılaşması ve Cinsiyet Boyutları

Debt and Desire: Differential Exploitation and Gendered Dimensions of Debt and Austerity

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Jule Govrin'in "Debt and Desire: Differential Exploitation and Gendered Dimensions of Debt and Austerity" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis: Journal for Contemporary Philosophy'de yayımlanmıştır (DOI: <https://doi.org/10.21827/krisis.43.1.38816>) ve Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuğu ve Eyüp Can Tuğu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

*Jule Govrin, Berlin merkezli bir filozof ve araştırmacıdır. Araştırmaları siyaset teorisi, sosyal felsefe, feminist felsefe, estetik ve ekonominin feminist eleştirisi kesişiminde yoğunlaşır. Özellikle bedenlerin ve bedenleşmenin siyasi boyutları, bakım ve dayanışma pratikleri ile ekonominin "beden ekonomisi" perspektifinden yapılan okumalar üzerinde çalışmaktadır. Govrin'in önemli çalışmaları arasında arzu ve ekonomiyi irdeleyen *Begehren und Ökonomie* (De Gruyter, 2020) ile pandemi dönemi ve beden politikalarını ele alan *Politische Körper* (2022) yer alır. Akademik görevleri arasında Europa-Universität Flensburg ile iş birlikleri ve Centre Marc Bloch'ta araştırmacılık; yakın dönemde ise Hildesheim Üniversitesi'nde ziyaretçi profesörlük yapmaktadır. Daha fazla bilgi ve güncel projeler için Govrin'in kurumsal profilleri ve yayınevlerine bakabilirsiniz.*

Çevirmen Notu:

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Kamu borcunun yönetimi olarak kemer sıkma, neoliberal politikaların merkezinde yer alır ve farklı sömürü olarak devam eder. Borcun cinsiyet boyutlarını araştırmak için, makale borcun arzu ile nasıl bağlantılı olduğunu ve bedenlere nasıl kazındığını sorgular. David Graeber, Gilles Deleuze ve Félix Guattari'nin çalışmalarından yararlanan analiz, borç ve mülksüzleştirme yoluyla birikime odaklanmaktadır. Verónica Gago, Luci Cavallero ve Silvia Federici'den yararlanarak, mevcut borç ekonomilerinin otoriter neoliberalizm döneminde kadınsı emeği nasıl sömürdüğünü yansıtmaktadır. Makale, sosyal dönüşüm ve bakım ekonomileri arzusu ortaya koyan kemer sıkma politikalarına karşı dayanışmacı mücadelelere ışık tutmaktadır.

Anahtar kelimeler:

Kemer Sıkma, Otoriterlik, Borç, Arzu, Mülksüzleştirme, Neoliberalizm

Giriş:

Borç, her gün, doğrudan biçimlerde, örneğin bir kişinin borçlu olması durumunda, veya dolaylı biçimlerde, bir kişinin kemer sıkma politikalarının etkilerini hissetmesi durumunda mevcuttur. Ve borç, bedensel davranışlarla kendini gösterir. Pandemi, ekonominin bu somut bedensel etkilerini ortaya çıkardı: Korona krizi, on yıllardır süren kemer sıkma politikalarının sağlık sistemlerini zayıflatması nedeniyle büyük ölçüde şiddetlendi; ayrıca, birçok insan ani işsizlik nedeniyle evlerini kaybetti, diğerleri ise evlerine hapsedildi ve çoğu zaman, özellikle anneler,

bakım işleriyle aşırı yüklendi. Ekonomiler sadece soyut kavramlar değildir, ekonomiler bedenle somutlaşır. Borç ve kemer sıkma, kapitalizmin bu bedensel boyutuna işaret eder – bunlar sadece soyut ekonomik modellerle kavranamaz. Kemer sıkma döneminde borcun sosyo-somatik dinamiklerini anlamak için bedenleri, sosyal bağları ve arzuyu içeren genişletilmiş bir feminist-felsefi bakış açısı gereklidir. Kapitalizmi rasyonel bir çıkar sistemi olarak değil, yıkıcı, bozucu eğilimleri ve duygusal sonuçları açısından inceleyen uzun bir entelektüel gelenek vardır ve bu amaçla arzuyu kullanır - özellikle Gilles Deleuze ve Félix Guattari'nin çalışmalarında. Bu makale bu yolu izler ve arzu ile borç arasındaki ilişkiyi analitik bir başlangıç noktası olarak alır: arzuya odaklanmak, arzuyu disipline eden bir ekonomik özneleştirme biçimi olarak borcun ahlaki boyutunu ortaya çıkarabilir. Dahası, arzu cinsiyetli ilişkileri içerir, bu da borçluluk ile cinsiyet politikası arasındaki bağlantıyı dikkate almayı sağlar, çünkü neoliberal kemer sıkma politikası muhafazakar aile politikaları ve bakım işlerinin artan sömürüsü ile yakından bağlantılıdır. Analitik bir başlangıç noktası olarak borç, borç ve kemer sıkma politikalarının ahlaki ve maddi etkilerinin herkesi farklı şekillerde de olsa nasıl etkilediğini göstermeye yardımcı olur. Kişisel öncesi bir güç olarak anlaşılan arzu, aynı zamanda sosyal ilişkisel yapıyı da ima eder ve bu da bizi ekonomiyi sosyal, somut bir uygulama olarak kavramaya yönlendirir. David Graeber'in antropolojik çalışmasından yararlanarak, bu makale borcun temelde ilişkisel yapıya nasıl dayandığını ortaya koyar. Aynı zamanda, Luci Cavallero ve Verónica Gago'nun çalışmalarına atıfta bulunarak, kemer sıkma politikalarının, kamu borcunun neoliberal yönetimi olarak, bu ilişkisel yapıyı nasıl sömürdüğünü ve bozduğunu göstermektedir. Arzuya analitik odaklanmak, borçla ilgili bu iki zıt anlayışı uzlaştırmayı mümkün kılar.

I. Farklı Sömürü ve Somutlaşmış Borç ve Arzu Ekonomileri Mirasları

Felsefe tarihi, borcun maddi olarak nasıl ortaya çıktığına ve arzuyu nasıl disipline ettiğine dair ipuçları sunmaktadır. Önemli ve kilit bir metin, Friedrich Nietzsche'nin 1887'de yayınlanan Ahlakın Soykütüğü adlı eseridir. Bu eser, değişim oranının duygusal bir borç ekonomisine dayandığını ortaya koymaktadır. Roma hukuku, borçlu borcunu ödeyemediği takdirde, alacaklıya belirli bir derecede sadistçe bir tatmin sağlayacak şekilde, eşdeğer bir acı talep etmekteydi. Ve bu "keyif, alacaklının sosyal düzen içindeki konumu ne kadar düşükse o kadar büyük olacaktır" (Nietzsche 1967, 64-6). Ekonomik borç, sosyal borca dönüşür. Nietzsche'nin

borç disiplini ve cezalandırma anlatısı, neoliberal kemer sıkma politikalarının analizi için de önemli olan bazı yönler işaret eder: önce borcun bedensel etkilerini vurgular. Ardından, borcun ahlakla nasıl uyumlu olduğunu vurgular; borç ahlakı, ahlaki açıdan yozlaşmış bir kişi olarak özneleştirilen borçluya disiplin olarak kazınır (bkz. Foucault 1995, 136-40). Bu özneleştirme, arzu yoluyla işler; başka bir deyişle, borç arzuyu disipline eder. Bu da bizi ekonominin somutlaşmış hallerine bakmaya yönlendirir. Bu tür bir yaklaşım birçok farklı akademisyen tarafından önerilmektedir. Bunlardan ikisi, kemer sıkma politikalarını halk sağlığı bağlamında analiz eden tıp uzmanları Sanjay Basu ve David Stuckler'dır. Araştırmaları, katı kemer sıkma politikalarının sadece ekonomik krizi pekiştirmekle kalmayıp, birçok kişinin işini, evini ve dolayısıyla sağlık hizmetlerine erişimini kaybetmesine neden olarak sağlık krizlerine de yol açtığını ortaya koymaktadır, örneğin 2009'da ABD'de veya 2012'de Yunanistan'da (Stuckler ve Basu 2013, 101-5; 77-85). Basu ve Stuckler, ekonomiyi çok temel, materyalist bir anlayışla, bedenler arasındaki bir bedenler örgütü olarak "beden ekonomisi" (Stuckler ve Basu 2013, 139) olarak incelemek gerektiğini önermektedir. Bu analitik yaklaşım, özel kâr yerine her bedenin refahını ön plana çıkardığı için normatif bir bileşen taşımaktadır. Beden ekonomisi olarak anlaşıldığında, kapitalizm bedenlerin ilişkisel yapısına dayanır ve bağımlılık ve işbirliğini sömürür. Basu ve Stucker'ın önerisi, Gago ve Cavallero'nun "finansal soyutlamaya karşı somut bedenler ve işleyişinin anlatıları öneren" "borcun feminist okumasını" (Cavallero ve Gago 2021, 5) yankılar. Dolayısıyla borç, finansal spekülasyonun soyut bir sisteminden çok daha fazlasıdır; daha ziyade bedenlere kazınmış ve yükünü taşıyanlar tarafından somutlaştırılmıştır. Neoliberal borcun yol açtığı bozulmaları anlamak için, kemer sıkma politikalarından en çok etkilenen bedenlerden başlamalıyız: güvencesiz işlere itilen, sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan, bakım işlerinin ekstra yükü altında ezilen ve bir sonraki kirayı ödemek için sürekli stres altında olan bedenler. sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılan, bakım işlerinin ekstra yükünü omuzlayan ve bir sonraki kirayı ödemek için sürekli stres altında olanların bedenleri. Maurizio Lazzarato, Nietzsche'nin düşüncesini, deterritorialize borç dinamiklerinin ulusötesi alanını şekillendiren neoliberal kemer sıkma politikası açısından detaylandırır. Lazzarato'ya göre, bu kemer sıkma rejimi, "borçlu adam"ın yeni öznelliğini ortaya çıkarmıştır (Lazzarato 2011, 162). Yani, "Evrensel Alacaklı Olarak Sermaye" (Lazzarato 2011, 162) karşısında borçlu. Ancak Nietzsche, borcun somutlaşmasını vurguladığı için, Lazzarato'nun yaptığı gibi evrensel bir borçlu özne olduğunu iddia etmek yeterli değildir, çünkü bu, borç disiplininin farklı mantığını göz ardı etmektedir. Gago ve Cavallero'ya göre, "borçlu-alacaklı ilişkisi [...] somut durumlardan ve özellikle cinsel, toplumsal cinsiyet, ırksal ve coğrafi farklılıklardan ayrılamaz, çünkü borç bu farklılıkları homojenleştirmez, aksine onları sömürür" (Cavallero ve Gago 2021, 4). Borç, daha çok

"sömürü farklılığı" olarak işlev görür (Cavallero ve Gago 2021, VIII). Sömürü, sınıf, ırk ve cinsiyet yazıtları aracılığıyla ilerler. Vücutları "öteki" olarak işaretlenen insanlar ekonomik olarak daha fazla sömürülür, bu nedenle farklı sömürü, uluslararası ve cinsiyete dayalı iş bölümünün eksenleri boyunca işler. Farklı sömürü, sosyal farklılıkları hem pekiştirir hem de derinleştirir (Govrin 2022, 139-41). Borç söz konusu olduğunda durum böyle görünmektedir. Bu nedenle, soru sadece borcun bedenlere nasıl kazındığı değil, aynı zamanda hangi bedenlere kazındığıdır. Rocio Zambrana'nın belirttiği gibi, borç, "ırk/cinsiyet/sınıf hiyerarşilerinin derinleştirildiği, yoğunlaştırıldığı ve yeniden ortaya konduğu sürgün, mülksüzleştirme ve güvencesizleştirmeyi içeren" bir "yakalama aparatı"dır (Zambrana 2021, 10). Öyleyse, borç, kapitalizmin farklı beden ekonomisinin birçok örneğinden sadece biri değil, daha çok, insanların farklılıklar temelinde nasıl eşitsiz hale getirildiklerinde kilit bir rol oynuyor gibi görünüyor. Bu varsayım, aşağıda ele alınacaktır. Vücutlardan başlamak, arzu ve ihtiyaçların yanı sıra bağımlılık ve kırılganlığa da dikkat çeker. Bu, feminist-materyalist bir yaklaşımı ön plana çıkarır, çünkü ekolojiye yönelik feminist eleştiriler bakım ve ortak ihtiyaçlar konularına odaklanır. Bu yaklaşım, farklı şekillerde borç ve arzu ile bağlantılı olan hane halkını – oikos(1) – başlangıç noktası olarak alır: kamu borcu ve kemer sıkma dönemlerinde, hane halkı, 2007'de başlayan ve "Amerika Birleşik Devletleri'nde milyonlarca kişinin evini kaybetmesine" ve "Siyah ve Latin kökenli borçlular ve toplulukların ezici bir çoğunluğunun etkilenmesine" neden olan subprime mortgage krizinde olduğu gibi borçlu olabilir (Ferreira da Silva ve Chakravarty 2012, 361). Başka bir düzeyde ise borç, hane halkını yeniden düzenler; Silvia Federici 'nin açıkladığı gibi, kemer sıkma, bakım işlerinin yeniden özelleştirilmesi ve güvencesiz ücretli veya ücretsiz, tanınmayan işlere dönüştürülmesi ile birlikte "üretimin finansallaşması"nın (Federici 2019, 18) beraberinde getirir. Cinsiyet eşitsizliğinin bu şekilde sömürülmesi, hane halkının borçla nasıl bağlantılı olduğunu gösterir. Kemer sıkma politikalarının konut ve hane halkları üzerindeki bu etkilerinin yanı sıra, borç oikos ile oldukça temel bir şekilde bağlantılıdır. Bu bağlamda, Graeber'in antolojik çalışması (2011) önemli içgörüler sunmaktadır. Çağdaş kapitalizmi aşan antropolojik bir perspektifte, borç, piyasalar etrafında değil, oikos etrafında gelişen komünal ekonomiler için çok önemlidir. Hane halkı, somutlaşmış bir sosyal uygulama olarak borçla yakından bağlantılıdır; bu çok geniş anlamıyla borç, sosyal ilişkileri tanımlar (Graeber 2011, 266). Toplumsal ekonomilerde borç, sosyal bağları güçlendirir, ihtiyaçları ve ilişkileri düzenler. Karşılıklı borç ilişkileri, bu nedenle bağımlılıklarından beslenen toplulukları ayakta tutar. Herkesin birbirine karşı her zaman biraz borçlu olmasını sağlayarak, aslında çok kırılgan bir toplum olsa da, insan toplumunu yaratmışlardır – üç yumurta veya bir torba bamyaya iadesi yükümlülüklerinden oluşan hassas bir ağ, bağlar yenilenir ve yeniden yaratılır, çünkü herhangi biri herhangi bir zamanda iptal

edilebilir (Graeber 2011, 122). Toplumsal ekonomilerde borç, ilişkisel yapıya dayanır ve eşitlikçi uygulamaları mümkün kılar. Ancak, tapınakların verdiği ilk kredi biçimlerinde olduğu gibi, faizli kredilerle kurumsallaştırılıp hiyerarşik hale geldiğinde, borç böl ve yönet aracı haline gelir (Graeber 2011, 64). Uzun lafın kısıası: Graeber, kapitalizm döneminde, eşitsizliği sistematik olarak pekiştiren kurumsallaşmış bir borçluluk biçiminin sağladığını savunur. Kapitalizmde finansallaşması nedeniyle borç, asimetrik güç yapılarını pekiştirir (Graeber 2011, 335-49). Komünal ekonomiler eşitlikçi uygulamaları güçlendiren bir sosyal bağ olarak borcu kullanırken, kapitalizmde kredi borcu yapısal asimetrisini yerleştirmiştir (Graeber 2011, 64-7; 120-4). Graeber'in borcu oikos'un örgütsel bir ilkesi, krediyi ise modern toplumların hiyerarşik bir ilkesi olarak tanımlaması, iki açıdan arzuyu ima etmektedir. Birincisi, komünal ekonomilerde borç, bağımlılık ve ilişkisel yapıyı ifade eder ve bu nedenle, Deleuze ve Guattari'nin belirttiği gibi (Deleuze ve Guattari 1987, 219), sosyal bağlar üreten, kişisel öncesi, ilişkisel bir güç olarak anlaşılabilir arzuyu içerir. İkincisi, kredi ve borcun ahlaki disiplini, modern aile yapılarına gömülüdür. Nietzsche'den alıntı yapan Deleuze ve Guattari Sosyal borç – krala veya sekülerleşmiş zamanlarda babaya olan borç – burjuva ailesinin lehine nasıl işlediğini tartışırken, ödipal arzu cinsel ve cinsiyetçi düzenleri buna göre düzenler. Borç, aile oluşumlarında arzunun engellenmesini tanımlar, sabit itaat pozisyonları atar ve bu özneleştirmeler arzuyu disipline etmeye çalışır. Çünkü "borç, ittifakın birimidir", serbestçe akan arzuyu düzenleyen ve onu burjuva ailesinin temsilinde yeniden bölgelere ayıran "ittifak-borç" (Deleuze ve Guattari 1983, 185). Deleuze ve Guattari için borç, sosyal ve ahlaki suçluluk açısından heteronormatif aile yapılarıyla bağlantılıdır. Borçlu olmak, otoriter hiyerarşileri destekleyen bir özneleştirme biçimidir. Onlara göre bu, ataerkil iktidarın uzun bir geleneğinin parçasıdır; kapitalizm öncesi dönemde krala karşı olan tanrıya borçluluk, kapitalizmde baba ve patron figürlerine aktarılmıştır. Borcun ahlaki disiplin ve aile oluşumlarıyla nasıl bağlantılı olduğunu gösterse de, Deleuze ve Guattari'nin açıklaması oldukça soyut kalmaktadır. "İttifak-borç" terimleri verimli olsa da, analizleri borcu sosyal alanın sembolik boyutuna indirger. Aşağıdaki analiz, somut ekonomik borcun muhafazakar aile değerlerini nasıl pekiştirdiğini gösterecektir. Sonuç olarak, heteronormatif ailenin ekonomik bir birim olarak oluşumu, arzunun ekonomileştirilmesi olarak görünür. Deleuze ve Guattari'ye göre, ekonomiler birikim arzusu tarafından yönlendirilir. Tersine, arzu ekonomileştirilir, ekonomik düzen arzuyu aracılığıyla insanları etkiler ve onları sosyal örgütlenme ve cinsel düzenler açısından toplumsal konumlarına yönlendirir (Deleuze ve Guattari 1983, 25; 239). Sermaye, bu arzunun ekonomileştirilmesinden beslenir ve bu da kemer sıkma mekanizmalarında hayati öneme sahip üreme işinin sömürülmesini mümkün kılar. Böylece, borç ekonomileri sistematik ve sosyal açıdan arzunun ekonomileri olarak kavranabilir: sistematik açıdan, kemer sıkma,

bedenleri hareket ettirip çalıştırarak maddi olarak ortaya çıkan sermayenin birikim arzusunun ortaya çıkarır. Sosyal açıdan ise, belirli öznelştirmeleri içerir. Neoliberal borç, sosyal ilişkilere müdahale eder ve arzuyu disipline eder. Dahası, cinsiyetçi ekonomilerde bakım işini sömürür. Borcun farklı sömürü olarak nasıl işlediğini incelemek için, buna uygun metodolojik araçlara ihtiyacımız vardır. Deleuze ve Guattari'nin kapitalizmi arzu ekonomisi olarak ele alan bakış açısı, kemer sıkma ve onun yıkıcı eğilimlerinin analiziyle örtüşür ve "borç dürtüsü"nü (Schuster 2016, 172) güçlendirdiği yıkım döngülerini gösterir. Borcun bu yıkıcı dinamiklerini anlamak için, kavramsal olarak birbirine zıt olan deterritorialization (sınırların ortadan kaldırılması) ve reterritorialization (sınırların yeniden oluşturulması) kavramları uygulanabilir (Deleuze ve Guattari 1983, 181-4). Marx'ın değişim değeri kavramına benzer şekilde, deterritorialization sınırların ortadan kalkmasını tanımlar, örneğin toprak artık geçim kaynağı olarak değil, artı değer elde etmek için kullanıldığında. Yeniden bölgelere ayırma, devlet yapılarına geri bağlanmayı ifade eder. Bölgelere ayırma ve yeniden bölgelere ayırma birbiriyle el ele gider, çünkü ulusötesi finansal akıslarda sermaye bölgelere ayırırken, aynı zamanda ekonomik devlet politikaları nedeniyle "bölgelere ayrılmış akısları yeniden bölgelere ayırır" (Deleuze ve Guattari 1983, 266). Başka bir örnek vermek gerekirse, finansal spekülasyonun deterritorializing dinamikleri 2008'deki ekonomik krizi tetikledi; bankaları kurtarmak için yapılan devlet müdahaleleri ve yatırımları reterritorialization olarak görülebilir (bkz. Tooze 2018). Borçların – özellikle devlet borçlarının – moleküler oluşumunun yanı sıra, moleküler hareketleri de arzuya geri dönüyor: borç disiplini, sosyal ve dolayısıyla cinsiyetçi ilişkileri düzenleyen öznelştirme olarak ilerliyor. Bu bağlamda, neoliberal borç, sosyal bir güç olarak arzuyu nasıl besliyor? Borç, sosyal ilişkileri nasıl yeniden şekillendiriyor? Ve alternatif olarak, arzu, borç disiplinini nasıl zayıflatıyor?

II. Kemer Sıkma ve Otoriterlik İttifakı Üzerine

Federici, borcun "tüm çağlar boyunca sınıf egemenliğinin bir aracı olduğunu" (Federici 2019, 60) yazıyor – bu ifade, Graeber'in tanımladığı komünal ekonomilerde borcun sosyal işlevini tam olarak yansıtmıyor. Buna rağmen, borcun "önemli dönüşümler geçirdiği" (Federici 2019, 60) için "siyasi evrensel" olarak düşünülemeyeceği konusunda haklıdır. Kapitalist tarihte borç, eşitliği mümkün kılan "serbest piyasa"nın liberal varsayımını zayıflatır. Kapitalizm, sömürgecilik ve finansın kurucu gücü üzerine kurulmuştur. Bu paradigmanın tipik bir örneği, on yedinci yüzyılın sonunda alacaklılarının iyi niyetine bağımlı olan borçlu kraldır (Vogl 2017,

76-9). Benzer şekilde, sömürge seferleri de banka kredileriyle finanse edildi. Uzun vadede, bu borç yükü sonunda sömürgeleştirilmiş devletlerin omuzlarına yüklendi. Örneğin, 1804'teki Haiti devriminin ardından Fransa tarafından dayatılan "bağımsızlık borcu", "ekonomik ele geçirme ve siyasi kontrol aracı olarak işlev gördü" (Zambrana 2021, 83). Sömürgeleştirilen devletler, bağımsızlıklarının bedeli olarak yüzyıllar süren bir borcu ödemek zorunda kaldılar. Sömürge borcu, günümüze kadar devam eden sömürgecilik koşulunu oluşturur (Zambrana 2021, 10), çünkü çağdaş kemer sıkma politikaları, bu eşitsiz borçluluk durumunu sürdürmektedir. Uluslararası Para Fonu (IMF), özelleştirme ve deregülasyonun serbest piyasa doktrini olan Washington Konsensüsü'ne dayanarak, özellikle Küresel Güney'de "Yapısal Uyum Programları" (SAP) dayattı ve bu da küresel eşitsizlikleri artırdı. küresel eşitsizlikleri artırmıştır. Bu arka plan göz önüne alındığında, kemer sıkma programları yeni sömürgeci bir yapı olarak görünmektedir. 1973, neoliberalizmin doğduğu yıl olarak kabul edilebilir, yani Şili'de Salvador Allende hükümetine karşı yapılan darbenin gerçekleştiği yıl (Marchart 2013, 110). Bundan önce, muhafazakar Katolikler ve yeni ekonomi uzmanlarından oluşan bir ittifak, Şili'yi "Chicago deneyinin merkez üssü" haline getiren Chicago Boys vardı (Klein 2008, 63). Bu hikayeyi kısaca özetlemek gerekirse: darbe öncesinde bile Şili, ekonomik programları test etmek için bir laboratuvar olarak görülüyordu (Fischer 2009, 305). Değişim programları kapsamında, "1956 ile 1964 yılları arasında yaklaşık otuz Şilili ekonomist, Milton Friedman'ın liderliğindeki ünlü enstitüde eğitim gördü" (Fischer 2009, 310). Bu enstitü, Friedrich von Hayek'in Avusturya Okulu ve Mont Pelerin Topluluğu'nun yanında neoliberal düşüncenin entelektüel merkeziydi (Edwards ve Montes 2020). Şili'ye döndüklerinde, Chicago Boys askeri darbenin hazırlanmasında kısmen rol aldılar. Augusto Pinochet yönetimindeki cuntada görevler aldılar ve 1975'te resesyona başladığında, "radikal bir neoliberal dönüşüm için bir fırsat penceresi açıldı" (Fischer 2009, 309). Sözde şok tedavisini uyguladılar: devlet altyapılarının özelleştirilmesi, sendika yapılarının yok edilmesi, işçi haklarının kaldırılması ve sosyal devlet yapılarının sökülmesi gibi önlemler (bkz. Harvey 2007, 8-10; 39). Bu ilk neoliberal iktisatçılar, Şili'de ve diğer ülkelerde sistematik olarak kaçırma, öldürme ve işkence eylemleri gerçekleştiren askeri rejimlerle yakın işbirliği içindeydiler. Bu "bürokratik otoriterlik" rejimleri, 1960'ların sonlarında - Arjantin Devrimi, Brezilya'daki askeri rejim, Şili'deki Pinochet rejimi ve Uruguay'daki Juan María Bordaberry - Friedman ve Hayek ile yakın işbirliği içinde başladı (O'Donnell 1973, 91). Örneğin, Pinochet rejimi, yeni anayasası için, "geleneksel ataerki ve otoriter devlet kavramlarıyla yeniden birleştirilmiş" (Fischer 2009, 327) mutlak piyasa özgürlüğünü savunan Hayek'in "otoriter özgürlük" fikrini benimsemiştir. 2 Austeriteriyen özelleştirme, deterritorialleştirici bir nitelik taşır – bu noktada, deterritorialleşme, uluslararası yatırımcıların kârı için ekolojik kaynakların sömürülmesi, toprak gaspı ve ekstraktivizm ile

ilişkili olduğundan, bölgesel metafor maddi bir nitelik kazanır. Aynı zamanda, rejim, ataerkil ailenin Katolik ideallerini savunan yeniden millileştirme retoriği yoluyla bu değişiklikleri yeniden bölgelere ayırdı. Arjantin'de de durum benzerdi; burada cunta, "Hristiyan ve aile değerleri retoriği ile misyonunu meşrulaştırdı" (Taylor 2001, 100) ve kadınlığın ikili figürünü kullandı: Bir yandan cunta, Patria, "iyi" kadınla ilişkilendirilen saf anneliğin sembolik imajını onurlandırdı ve kadınlara rollerinin de "saf", yani politik olmayan, özel alana hapsedilmiş anneler olmak olduğunu açıkça belirtti. Öte yandan, aktif kadınlar, sapkınlık ve yıkıcılıkla ilişkilendirilen "kötü" kadınlardı. Evde kalmaktan memnun olmayan kadınlar genellikle devletin düşmanları olarak hedef alındı (Taylor 2001, 99). 1976'dan 1983'e kadar Arjantin'de yaşanan sözde Kirli Savaş sırasında, siyasi baskı ve şiddet ortamında binlerce kişi ortadan kayboldu (Taylor 2001, 100). Bu ortamda, Madres de la Plaza de Mayo hareketi ortaya çıktı: "Anneler, çocuklarına en büyük tehdidi oluşturanın ordu olduğunu protesto etmek için Arjantin'in en halka açık mekanı olan Plaza de Mayo'ya gittiler" (Taylor 2001, 100). Katolik aile değerlerinin neoliberal politikalarla birleşmesi, ekonomik orantının aşırı şiddetle nasıl birleştiğini ve bunun da cinsiyete dayalı şiddet olarak kendini gösterdiğini göstermektedir. Sonuç olarak, şok tedavisi, ekolojik kaynakların sömürülmesine ve sınırsız artı değer elde edilmesine yönelik düzenlemesiz erişim arzusu tarafından yönlendirildi. Bu ekonomik deterritorializasyona, askeri rejimin politik reterritorializasyonları eşlik etti. Molar düzeyde, birikim arzusu, borcun yıkıcı dinamiklerini yönlendirir. Moleküler düzeyde ise, arzu, aile oluşumlarında disiplin altına alınır ve reterritorialize edilir. Finans sermayesi akışlarının deterritorializasyonu, sosyal reterritorializasyonu zorlar, böylece cinsiyete dayalı eşitsizlik sürdürülür. Toprak ve sosyal alanlar ne kadar elinden alınır, deterritorialize edilir ve uluslararası yatırımcılar için salt pazarlara dönüştürülürse, milliyetçi, ataerkil söylemler yoluyla retorik reterritorializasyon o kadar güçlenir. Jeopolitik farklılıklara rağmen, kemer sıkma ve otoriterlik ittifakı, otoriter neoliberalizmin mevcut aciliyetini anlamak için hâlâ çok önemlidir. Devam eden ekonomik kriz nedeniyle Şili, "dış sermaye akışına" bağımlıydı ve "Pinochet'nin şok tedavisi ve monetarizm lehine aldığı karar, IMF ile daha iyi ilişkiler kurulmasına yardımcı oldu" (Fischer 2009, 320). Bu yol devam etti, IMF daha fazla reform yapılmasını şart koşarak kredi verdi ve Şili 1985, 1986 ve 1987'de üç yapısal uyum kredisi için müzakere ederek "gümrük vergilerinin indirilmesi ve özelleştirmeler" uyguladı (Fischer 2009, 331). Şili, "uluslararası kredi kuruluşlarının çıkarları lehine borç krizinin teknokratik yönetimine zemin hazırladı Uluslararası kredi verenlerin çıkarlarına uygun olarak borç krizinin teknokratik yönetimine zemin hazırladı. 'Plan chileno' [...] daha sonra Meksika, Venezuela, Arjantin ve Brezilya'da da uygulanan yeni programlar getirdi" (Fischer 2009, 331). Demokrasiye geçişin ardından, Hayekçi anayasa, Chicago Boy José Piñera'nın kardeşi

Sébastien Piñera'nın yönetimi altında 2022 yılına kadar yürürlükte kaldı. Şili'de hayat borçla tanımlanıyor: 2018 yılında hane başına özel borç, gelirin yüzde 70'ine ulaştı (Cavallero ve Gago 2021, 13).

III. Molar Borçluluktan Moleküler Borçluluğa

"Şili'nin ekonomik toparlanma yolu" (Federici 2019, 45) IMF için küresel bir model oluşturdu. Sonuç olarak, şok tedavisi sadece otoriter rejimlere sahip devletleri değil, bu tür rejimleri yeni aşmış ve 1990'larda Güney Afrika veya Polonya gibi yeni demokratik hükümetler seçmiş olan devletleri de vurdu (Klein 2008, 95-100; 172-80). IMF, krizdeki bu devletlere "refah devletinin ortadan kaldırılması" (Federici 2019, 2018) ve "ortak mülkiyetin kapatılması" (Harvey 2005, 148) gibi yapısal düzenlemeleri yerine getirmeleri için baskı uyguladı. Kamu borcu politikaları, birikim için sınırları ortadan kaldırma arzusuyla yönlendirilmektedir (bkz. Federici 2019, 18). ABD'nin rehberliğinde, kemer sıkma politikaları ilkel birikimin yeni sömürgeci uygulamalarına yöneldi: David Harvey bu gelişmeyi yeni bir emperyalizm projesi olarak görüyor, çünkü "en önemli işlevlerinden biri [...] genel bir çöküşe yol açmadan mülksüzleştirme yoluyla birikimin gerçekleşmesini sağlayacak şekilde devalüasyonları düzenlemektir" (Harvey 2005, 150-2).³ Sermaye, içsel çelişkileri nedeniyle sürekli bir kriz içindedir. Aşırı birikim durumunda, artı değer elde edebileceği alanları genişletmek zorundadır. Mülksüzleştirme yoluyla birikim, toprak gaspı gibi uygulamalarla, ama aynı zamanda işgücünü Marx'ın endüstriyel yedek ordusunun alt tabaka bir tezahürü olan "gizil yedek" (Harvey 2005, 141) olarak örgütlemek suretiyle ilerler. Bu işgücü, "garantisi ve koruması olmayan, bir yerden bir yere, bir işten bir işe taşınmaya hazır, saf işgücüne indirgenmiştir" (Federici 2019, 18). Kapitalizm, "bir noktada işçileri sistemden atar [...] birikim amacıyla onları el altında tutmak için" (Harvey 2005, 141) ve farklı sömürü mantığını izler. Bu durum, "gelişmiş kapitalist ülkelerde bile tüm nüfusu borç köleliğine indirgeyen borç yükü seviyelerini" teşvik eden neoliberal kemer sıkma politikalarında açıkça görülmektedir (Harvey 2005, 147). Bu nedenle, mülksüzleştirme yoluyla kemer sıkma birikimi, ilişkisel ve işbirliğine dayanır ve insanları sömürülebilir, değiştirilebilir işgücü kitlesine dönüştürür. Ekonomik bir yapı olarak, insanların geçim ihtiyaçlarından ve arzularından beslenir ve onları en güvencesiz çalışma koşullarını kabul etmeye zorlar. 1990'larda ekonomik küreselleşmenin arttığı dönemde, finansal sermaye, ucuz işgücünün bulunduğu küresel güneye kayan üretim gibi, bölgeden bağımsız hale geldi. Finansal bölgeden bağımsızlaşmanın bu gelişimi, küresel eşitsizliğin devam etmesiyle birlikte, yeni sömürgeci

yapılandırmalarda yeniden bölgelleşmeye dönüşüyor. Sonuç olarak, Latin Amerika'da başlayan otoriter neoliberalizm ve kemer sıkma politikası, insanları ihtiyaç duyulduğunda gizli işgücü rezervi sağlayan, ihtiyaç duyulmadığında ise ihmal edilen, açlık, hastalık, şiddet ve ölüme maruz kalan fazla nüfusa indirger. Kemer sıkma politikası böylece neoliberal nekropolitikaya dönüşür (bkz. Mbembe 2003).(4) Kemer sıkma önlemleri, ortak mülkiyetin "yeni sınırlandırılmasını" (Federici 2019, 29) mümkün kılmıştır: 1980'den 1984'e kadar olan ilk aşamada "ülkeler birbiri ardına faiz ödemelerini yerine getiremedi, IMF ile kötü şöhretli IMF koşulları karşılığında standby krediler için anlaşmalar yapıldı" (Federici 2019, 39). IMF'nin özelleştirme politikasına karşı direnişin devam etmesi üzerine, yeni bir stratejiye ihtiyaç duyuldu. 1984'ten itibaren başlayan ikinci aşama, "Dünya Bankası'nın teşvik ettiği 'ekonomik iyileşme' ve 'kalkınma' planı şeklindeydi" (Federici 2019, 39). Bu, kemer sıkma araçlarının ne kadar derinlemesine iç içe geçtiğini, devlet borcunun molar borçluluğunun ve özel borcun moleküler borçluluğunun ne kadar iç içe geçtiğini göstermektedir. Molar borçluluk, "üretim finansallaşmasına" (Federici 2019, 18) yol açar ve bu da moleküler borçluluğu artırır: sosyal devlet yapılarına bağımlı olanlar, özelleştirilmiş eğitim, sağlık hizmetleri vb. masraflarını ödemek için kredi almak zorundadır. Burada sosyal yeniden üretimin yeniden düzenlenmesi çok önemlidir. 1980'lerden bu yana, "kişinin yeniden üretimini sağlamak için bankalardan borç almayı bir tür girişimcilik olarak sunan bütün bir ideolojik kampanya düzenlenmiştir" (Federici 2019, 64). Bu kampanya, en güvencesiz özneleri Dünya Bankası'nın sunduğu mikro kredilerin hedefleri haline getirdi. Özellikle Küresel Güney'deki kadınlar girişimci özneler olarak ele alınmaktadır. Bu tür girişimci çağruları, sorumluluğun özelleştirilmesini teşvik etmekte ve dayanışmacı örgütlenmeyi daha da zorlaştırmaktadır. Dahası, kadınlar kredilerini ödeyemedikleri için damgalanmaları nedeniyle utanç verici sosyal uygulamalara yol açmaktadır (Federici 2019, 96-8). Ekonomik borç, sosyal borç ve ahlaki suçluluk duygusuna dönüşmektedir. Bu borç uygulamaları, böylece sosyal ilişkileri yeniden düzenlemekte, aile yapılarını etkilemekte ve bakımı kolektif olmaktan çıkarmaktadır. Mikro krediler, borçlu öznelere doğrudan erişim sağladıkları ve "yapısal uyumun ardından para ekonomisinin dışında veya kenarında yeni geçim biçimleri yaratabilen kadın nüfusunun enerjisini kullandıkları" için kârlıdır (Federici 2019, 68). Mikro krediler, ücretli olmayan emeği paraya dönüştürme konusundaki toplumsal kapasitelerini sömürür. Bir kez daha, borcun ilişkisel yapıyı nasıl güçlendirdiğini ve aynı zamanda toplumsal örgütlenmeyi nasıl bozduğunu görüyoruz. Federici'nin analizi, Harvey'in, mülksüzleştirme yoluyla birikimin, sömürülen nüfusu uygun bir ücret koşuluna entegre etmeyi değil, onları güvencesiz durumda tutmayı amaçladığını belirten gözlemini ima eder (bkz. Harvey 2005, 139). En savunmasız durumda olanlar, "özellikle düşük gelirli kadınlar ve beyaz olmayan kadınlar" (Federici 2019, 20) borcun

yükünün çoğunu üstlenmektedir. Borç böylece farklılaşmış sömürü olarak işlev görür ve bedenleri riske atar. Arzu, cinsel düzenler, cinsiyet temelli ekonomiler ve aile yapılarıyla ilişkili olduğu için borcun cinsiyet boyutuna işaret etmekle kalmaz, aynı zamanda arzu ilişkiselliğe bağlı olduğu için de önemlidir: neoliberal borç, ilişkisellikten yararlanır ancak böl ve yönet ilkesine göre işler. Borç ekonomileri sosyal farklılıkları sömürür. Dahası, bu ekonomiler, kırılğanlığın eşitsiz dağılımına dayanır. Borçlu bedenler, bireyselliği mülkiyetle epistemik olarak ilişkilendiren modern toplumların politik ontolojilerine gömülüdür. Ancak mülkiyet hakkına sahip olmayanlar "uygunsuz ve mülksüz ötekiliğe, temel bir aşağılığa indirgenirler" (Athanasiou ve Butler 2013, 159). Bu ontolojiye müdahale etmek için Athena Athanasiou ve Judith Butler, çift mülksüzleştirme kavramını önerirler. "Borç demokrasisi" dönemlerinde ekonomik mülksüzleştirme, maddi olarak "işgücünün şiddetli bir şekilde ele geçirilmesi ve [...] bedenlerin yıpratılması" olarak ortaya çıkar (Athanasiou ve Butler 2013, 11). Ontolojik mülksüzleştirme, liberal mülk sahibi öznenin erkeksi ve Avrupa merkezli normlarını hiç de somutlaştırmayanlara uygulanır. Irkçı, feminen veya sadece fakir olarak kabul edilenler ontolojik olarak mülksüzleştirilir (Athanasiou ve Butler 2013, 159). Bu nedenle, ontolojik ve ekonomik mülksüzleştirme birbirini karşılıklı olarak destekler, çünkü ırkçı ve cinsiyetçi düzenler nedeniyle marjinalleştirilenler farklı sömürüye maruz kalırlar. Butler ve Athanasiou, mülksüzleştirmeyi, ortak bir ontolojik kırılğanlık varsayımıyla, kırılğanlık etiğine bağlarlar. Bu, birbirlerine maruz kalarak her zaman zaten bir "mülksüzleştirme modunda" olan bedenlere bağlıdır (Athanasiou ve Butler 2013, 95). "Kamusal alanda bir sosyal fenomen olarak bedenim benimdir ve benim değildir" (Butler 2004, 21). Kırılğanlık, arzu ile yakından bağlantılıdır. Butler'ın arzu kavramı, Deleuze ve Guattari'ninkinden farklı olsa da, ilişkiyel ve bedenlenmiş bir güç olarak tanımlanır. Arzu, özneleşmeden önce gelen kurucu sosyal bağı yaratır, çünkü her zaman arzu eden öznenin dışını hedefler, ek-statiktir (Butler 2012, 39). Öznenin birbirine bağımlı ve birbirine bağlıdır. Dolayısıyla arzu ve bedenleşme nedeniyle, ontolojik bir kırılğanlıkla birbirimize bağlıyız. Yine de, somut tezahürlerinde kırılğanlık eşit olmayan bir şekilde dağılmıştır (Athanasiou ve Butler 2013, 158). Bu nedenle, radikal, ilişkiyel eşitlik biçimi olarak kırılğanlık ile kırılğanlığın eşit olmayan dağılımı arasında ayırım yapmak önemlidir. Benim önerim, bir yandan ontolojik kırılğanlığı, diğer yandan yapısal kırılğanlıkları analitik olarak ayırt etmektir (Govrin 2022, 68-72). Mülksüzleşmenin çift boyutunu göz önünde bulundurursak, borç ekonomileri ilişkiyel yapıdan yararlanarak kadınların toplumsal bakım çalışmalarını sömürür. Yine de, özelleştirici etkileriyle borç, mikro kredi girişimciliğinde olduğu gibi ontolojik kırılğanlığı ve ilişkiyel yapıyı gizler. En kırılğan özneleri borcun hedefi haline getirerek yapısal kırılğanlıkları sömürür ve kırılğanlığın eşitsiz dağılımını derinleştirir. Cinsiyet

farklılıklarının artı değeri elde etmek için nasıl kullanıldığını anlamak için, mevcut moleküler borçluluk biçimlerine daha yakından bakmak faydalı olacaktır.

IV. Disiplin Olarak Borç, Mülksüzleştirme Olarak Borç

Borcu cinsiyet boyutlarıyla kavramak için Gago ve Cavallero'nun yorumları aydınlatıcıdır: Cinsiyet farkı, borç konusunda farklı şekilde işler. [...] (1) kadınlara ve kadınsı bedenlere yönelik belirli bir ahlaklaştırma biçimi; (2) karşılık gelen tabi olma ilişkilerinden kaynaklanan bir sömürü farkı; (3) borç ve üreme görevleri arasındaki belirli bir ilişki; (4) borçla bağlantılı cinsiyetçi şiddetin somut etkisi ve (5) kadınsı bedenlerin durumunda finansal yükümlülükleri içeren 'gelecek' için olasılıklardaki temel farklılıklar (Cavallero ve Gago 2021, 4). Borç ekonomilerinin somutlaşmış hallerini araştırma önerilerini sürdürürken, odak noktası borcun sergilediği disiplin edici etkiler ve cinsiyete dayalı şiddeti pekiştirmesidir. Yine de, yaklaşımlarında arzudan sadece marjinal olarak bahsedilmektedir ve ekonomiyi ilişkisel beden ekonomisi olarak anlamak için arzunun rolünü daha fazla aydınlatmak yararlı görünmektedir. Borcu arzu ve farklı sömürü açısından analiz etmek için, borç yükü altında ezilen bedenlerden yola çıkan, aşağıdan bir bakış açısı gereklidir. Disiplin, sermayenin ihtiyaçlarına göre öznelleştirme biçimleri atayarak bedenlerin sömürülmesini gerektirir, bu da bizi borç disiplini ve aile oluşumlarına götürür. Genel olarak, etik-ekonomik etkileri açısından, "neoliberal borç yönetiminin ahlaki grameri" (Ferreira da Silva ve Chakravartty 2012, 363) ipotek yükü altında ezilen borçluları izole etmekle kalmaz, borçluluk neoliberal öz sorumluluk açısından kodlandığında onları utandırır. Farklı sömürü ve arzu disiplini nedeniyle, borç "kadınların ve kadınsı bedenlerin yaşamları ve arzuları üzerinde farklılaşmış bir ahlakileştirmeyi" (Cavallero ve Gago 2021, 20) güçlendirir. Borç disiplini, heteroseksüel düzenler ve sabit aile yapıları içinde arzuyu yeniden bölgelere ayırır ve bu da borç ittifakını gerçekleştirir. Örneğin, Buenos Aires'teki yeni bir konut projesi, şehir merkezindeki gecekondu mahallelerinden birinde evleri yeniden inşa etti ve maruz kalan sakinlere, ipotek ödemelerini karşılayamayacakları varsayımıyla, yeni inşa edilen evlerden birini satın almaları için kredi sundu (Cavallero ve Gago 2021, 28-30; Cavallero 2020). Bu, mülksüzleştirme yoluyla birikim için oldukça yaygın bir prosedürdür: Kötü durumda olan bir ev neredeyse bedavaya satın alınır, bazı kozmetik iyileştirmeler yapılır, ardından satıcı tarafından düzenlenen bir ipotek paketi yardımıyla, ev sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen düşük gelirlili bir aileye fahiş bir fiyata satılır. Aile ödemeleri yapmakta veya ciddi bakım sorunlarıyla başa çıkmakta zorluk çekerse [...], ev geri

alınır (Harvey 2005, 152-4). Konut kredisi teklifi, geleceğe dair arzuyu besler, "acımasız bir iyimserlik"le (Berlant 2010, 94) beslenir ve ırksal, cinsiyetçi ve heteroseksüel normlarla yapılandırılmış mutluluk hayallerini sunan "mutlu nesnelere" (Ahmed 2010, 38) yöneliktir. Uygun bir evin olduğu banliyö hayatı hayali, beyaz, burjuva aile idealini yeniden canlandırır. Buenos Aires'teki konut projelerinde durum böyle görünmektedir, çünkü gentrifikasyon, heteronormatif bir gündemle birlikte ilerlemiş ve krediler sadece heteroseksüel ailelere sunulmuş, böylece bekar anneler, queer kişiler ve travestiler(5) mahalleden uzaklaştırılmıştır (Cavallero ve Gago 2021, 29). Neoliberal kemer sıkma politikası ile neokonservatif aile değerlerinin bu ittifakının uzun bir tarihi vardır (bkz. Cooper 2017): aile, kemer sıkma politikasının maliyetlerini özelleştirmek için sosyal devlet yapılarının yıkılmasıyla ortadan kaldırılan bir güvenlik ağı olarak sunulur "bireysel sorumluluk ve aile borçluluğu" söylemi altında geri çekilen bir güvenlik ağı olarak sunulmaktadır (Cavallero ve Gago 2021, 27). Onların teşhisi, Deleuze ve Guattari'nin ittifak-borç tezini doğrulamaktadır. Kredi borcu sermayeyi deterritorialize eder. Sosyal, moleküler hareketlerinde, arzuyu yeniden deterritorialize eder ve onu heteroseksüel matrise geri bağlar. Borç, ortak malları deterritorialize eder ve bu mülksüzleştirme, ataerkil ailenin özel evinin yeniden deterritorialize edici gerici retoriği ile birlikte gelir. Özellikle Katolik ve Evanjelik örgütler, ailenin geçimini sağlayan kişinin nostaljik imajını övüyorlar, bu nedenle heteropatriarkal aile, küreselleşmiş kemer sıkma politikalarının yol açtığı yabancılaşma ve güvencesizliğe karşı güvenli bir liman olarak gösteriliyor. Otoriter retorik, neoliberalizmi sözde "cinsiyet ideolojisi" ile ilişkilendirerek feminizmi retorik bir çarpıtma ile suçlarken, özelleştirme politikalarını sürdürür (6). Örneğin, okul müfredatına "finansal eğitim"in dahil edilmesi için güçlü bir çağrı varken, cinsel eğitim sözde cinsiyet ideolojisi olarak karalanmaktadır (Cavallero ve Gago 2021, 29). Borç disiplini, üreme emeğini yeni yollarla sömürürken, yapısal kırılma ve derinleştiriyor. Kemer sıkma döneminde, özellikle kadınlar, ailelerinin üreme sorumluluğunu üstlendikleri için borçlu olarak nitelendiriliyor. Gago ve Cavallero, mikro kredi programlarının yanı sıra, popüler ekonomilerin bir başka sömürü kaynağı olduğunu gözlemliyor. Arjantin'de krediler sadece resmi maaş alanlara değil, sabit maaşı olmayan popüler ekonomilerde çalışanlara da sunulmaktadır. Sonuç olarak, borç "geleneksel anlamda büyük ölçüde ücretli olmayan yeni emek biçimlerine giderek daha fazla bağlı hale gelen bir araç haline gelmektedir" (Cavallero ve Gago 2021, 9). Aynı zamanda, 2000'li yılların başından itibaren Arjantin'de, "yardım alan nüfusun finansal sömürüsü" (Cavallero ve Gago 2021, 7), artan faiz oranlarıyla kredi verilerek gerçekleştirilmektedir. Mikro kredilerde olduğu gibi, kadınlar da kısmen ailelerinin sorumluluğunu üstlendikleri için borçlu olarak ele alınmaktadır. Toplumsal ekonomileri ayakta tutmada kilit rol oynadıkları için, ücretli olmayan işi paraya dönüştürme kapasiteleri nedeniyle

hedef alınmaktadır. Böylece, toplumsal kapasitelerine dayalı olarak işgücü, tüketici ve borçlu olarak sömürülmektedirler. Borç, üremenin tüm alanlarından artı değer elde eden aşırı sömürüye dönüşmektedir (Gago ve Cavallero 2022, 48). Feminist grev hareketi Ni Una Menos'un kemer sıkma karşıtı manifestosunda, "kadın hane reisleri olarak, organizasyon ve işbirliği ağlarının yönetiminde merkezi bir rol oynuyoruz yine de, "finansal kurumlar, yardımlar ve ücretler üzerinden komisyonlar alarak ve krediler, kredi kartları ve mikro krediler üzerinde fahiş faiz oranları uygulayarak bu topluluk ekonomilerini sömürmektedir" (Cavallero ve Gago 2021, 81-3). Bu analiz, molar borçluluğu moleküler borçlulukla ilişkilendirerek, devlet borcunun sosyal yapıları nasıl sabote ettiğini ve bunun da üreme emeğinin sömürülmesini nasıl artırdığını ortaya koymaktadır. Bu şekilde, finans sektörü, daha önce sömürü mantığından dışlanan üreme yaşamı alanlarına erişim kazanır; bunlar, eskiden kamu malları olan altyapılar ve daha önce sadece geçim amaçlı hizmet veren komünal ekonomileri içerir (Cavallero ve Gago 2021, 10). Dolayısıyla, cinsiyete dayalı borç dinamikleri, üreme işinin mülksüzleştirme yoluyla birikim için nasıl kullanıldığını gösterir. Farklı sömürü açısından, borcun yazıldığı somut bedenleri ve borcun onları yapısal olarak savunmasız hale getirerek farklılıklarını nasıl derinleştirdiğini dikkate almak çok önemlidir. Örneğin, aylık mortgage ödemeleri gıda için ayrılan parayı kestiği için çocuklarına yemek verebilmek için kendi öğünlerini atlayan kadınların bedenleri (Cavallero ve Gago 2021, 17); sonsuz borç döngüsüne kapılmış, ipotek ödemelerinin sürekli stresi, baş ağrısı, yükselen tansiyon, uykusuzlukla boğuşan bedenler (Cavallero ve Gago 2021, 58). Molar borçluluk, moleküler borçluluğu katlar ve sosyal bağları dönüştürür. "Devletin borçluluğunun gerektirdiği özelleştirme", "alt sınıfların zorla borçlandırılmasını" artırır, "gelir ve borç arasındaki ilişkiyi" değiştirir ve "karşılıklı yardımlaşma bağlarını sömürü ve gözetim araçlarına" dönüştürür (Cavallero ve Gago 2021, 10). Özel ve kamu borçluluğu, sosyal devlet yapılarının yıkılmasıyla birlikte ilerledikçe, bu ekonomik şiddet cinsiyete dayalı şiddeti artırır. Kemer sıkma politikaları ve borç ve mülksüzleştirme yoluyla birikimi, komünal ekonomilere müdahale ederek onları bir savaş alanına dönüştürür. Bu ekonomik şiddet, partnerlerinin ataerkil mülkiyeti olarak algılananların bedenlerine veya queer insanlar, trans bireyler ve travestilerin bedenleri gibi aşağılık ve yabancı olarak algılananların bedenlerine yönelik şiddete dönüşür. Ni Una Menos, bu nedenle borcu "hayatımızı tehlikeye atan bir şiddet biçimi" (Cavallero ve Gago 2021, 81) olarak adlandırır. Örneğin, borç nedeniyle şiddet uygulayan partnerlerine bağlı kalan kadınlar; ya da gentrifikasyon programları nedeniyle topluluklarından dışlanan travestiler, queer kişiler ve bekar anneler bu durumdan etkilenmektedir. Rita Segato, kadın cinayetleri şeklindeki şiddetin, kadınsı bedenlere kelimenin tam anlamıyla bir yazı olarak işlendiğini (Segato 2013) belirtir; farklı sömürü borcu, "öteki" olarak işaretlenen bedenlere güçlü yazılarla işlenirken,

onların farklılıklarını daha da sömürür. Cavallero ve Gago, alternatif bakım ekonomileri sağlayan toplu mutfaklar olan ollas cocinas'tan bahsederler: "direnişin birbirine dokunduğu, ortak bedenini açılığa karşı bir büyü olarak üretildiği yer" (Cavallero ve Gago 2021, 16). 2018'de, Buenos Aires'in çevresindeki okulların kapatılmasını protesto eden öğretmen Corina de Bonis işkence gördü; işkencecisi, derisine "artık tencere yok" yazısını kazıdı (Cavallero ve Gago 2021, 16). Bu zorla yazıt yapma eylemi, komünal feminist örgütlenmeye karşı güçlü tepkiyi ortaya koymaktadır. Tencere, kemer sıkma politikasına bir alternatif olarak sembolize ediliyor; onları sokaklara çıkarmak, bakımı evden çıkarmak, borcun özelleştirici disiplinine karşı isyan etmek ve onun gerici yeniden bölgelere ayırma çabalarına direnmek anlamına geliyor.

V. Borç, Arzu, İtaatsizlik: Kemer Sıkımdan Dayanışmaya

Borç ve arzunun zamansallıkları derin bir şekilde iç içe geçmiştir: borç, güvenli bir ev, eğitim imkânı ya da sadece geçimini sağlayacak bir gelir gibi bir gelecek arzusu ile beslenir. Bu arada borç, geleceğin önünü keser, çünkü borçlu olanlar, ne kadar güvencesiz olursa olsun her işi kabul ederler, geleceklerini yönlendirme olanağından mahrum kalırlar ve her gecikmeyle artan kiralari ödemek için günlük mücadelelere kapılırlar (Cavallero ve Gago 2021, 9). Bu durum, sosyal dinamikleri sabit cinsel, toplumsal cinsiyet, ulusal ve kültürel kimlikler içinde yeniden bölgelere ayırmaya çalışan gerici güçlerin işine gelir: borç, "hayatın giderek daha fazla alanını finansallaştıran neoliberal proje ile bugün arzular, uygulamalar ve yaşam biçimlerindeki belirsizliği disipline etmeye odaklanan faşizm arasında" bir bağlantı sağlar (Cavallero ve Gago 2021, 19). Otoriter neoliberalizm, kemer sıkma ve kredi borcu dönemlerinde, potansiyel bir dönüşüm arzusu disiplin altına alınır ve zayıflatılır (Cavallero ve Gago 2021, 13). Borç ekonomileri, sermayenin birikim güdüsü olarak arzu ile dönüştürücü güç olarak arzu arasındaki çatışmalı dinamikleri ortaya çıkarır. 2019'dan bu yana Şili'de neoliberal paradigmayı protesto eden güçlü gösteriler düzenleniyor. Bir protestocunun pankartında şöyle yazıyordu: Neoliberalizm Şili'de doğdu, neoliberalizm Şili'de ölecek. Son zamanlarda, Hayek'in otoriter özgürlük etiketi altında eski anayasayı değiştirmek için yeni bir anayasa planlanıyor; ilk versiyon reddedildi, ikinci versiyon hazırlanıyor. Belki de bu, neoliberal dönemin sonunun yaklaştığının bir göstergesidir. Dahası, pandemi sosyal yeniden üretimin küresel krizini ortaya çıkardığı gibi, neoliberalizmin yıkımını da ortaya çıkardı ve kemer sıkma politikalarını sorgulatmaya başladı. Bu arada, direniş de durmaksızın büyüyor. Görüldüğü gibi, borç sosyal

İlişkileri bozar. Bununla birlikte, borç disiplini tanınma arzusuna dayanır. Aynı şekilde, borç ve kemer sıkma politikalarından elde edilen artı değer, her zaman zaten işbirliğine dayalı olan emek gücüne dayanır. Isabell Lorey'in yazdığı gibi: "Diğerleriyle olan bağlantılılık, ekonomik olarak sömürülebilir değişim ilişkilerine dönüştürülür" (Lorey 2019, 157). Bu, toplumsal kapasitelerini sömüren, güvencesiz kadınlara sunulan kredi tekliflerinde görülmektedir. Sonuç olarak, kemer sıkma söylemleri kendi sorumluluğunu üstlenen girişimci figürünü vurgulamasına rağmen, kamu borç politikaları sosyal ilişkiler ağundan bağımsız değildir. Kemer sıkma, dayanışmayı ve toplumsal örgütlenmeyi engellemeye çalışsa ve ortak kırılabilirliği gizlese de, aynı zamanda insanların birbirlerine güçlü bir şekilde bağımlı oldukları, itaatsizliği ifade eden ortak arzuda ittifak kurdukları durumlar da yaratmaktadır. Etimolojik olarak, dayanışma terimi, borçlarını paylaşmaya karar veren borçluların oluşturduğu bir kolektifi tanımlamaktadır (bkz. Brunkhorst 2002, 10). Dolayısıyla, tek tek borçlulara hiyerarşik olarak bölünmüş borç, borçluları bir araya getirerek toplumsal ve kolektif işlevlerini daha da güçlendirebilir. Butler ve Athanasiou'ya göre, 2011 yılında Atina'daki Syntagma Meydanı'nı işgal eden kemer sıkma karşıtı protestolar, "alternatif bir beden ekonomisi"ni (Athanasiou ve Butler 2013, 176) ve toplumsal örgütlenme biçimlerini güçlendirdi. Ve kemer sıkma politikalarının yol açtığı sağlık krizlerinin ortasında, herkese sağlık hizmeti sunan bir dayanışma hastaneleri ve eczaneleri ağı ortaya çıktı (Chatzimichali 2020). Kemer sıkma politikalarının çözümü, bakım ve dayanışmanın beden ekonomisinde yatmaktadır. 1980'lerden bu yana, *ollas communes*, üreme emeğinin finansallaşmasına karşı alternatif bakım ekonomileri sunmaktadır (bkz. Federici 2019, 108). Bu farklı ekonomi biçimleri, özelleştirilmemiş bakım etrafında gelişmekte ve özel kâr yerine herkesin refahını amaçlayan bir beden ekonomisi sunmaktadır. Başka bir yönden, hane halkı ve barınma sorunu, İspanya'daki *Plataforma de Afectados por la Hipoteca* gibi evlerin elinden alınmasına karşı çıkan kemer sıkma karşıtı hareket tarafından ele alındı. 2009'daki konut krizinin ortasında, PAH hareketi, alacaklılar tarafından elinden alınan evleri geri aldı. Buenos Aires'teki Villa 31 bağlamında, feminist grev hareketi *Ni Una Menos*, komünal "aşevleri, siyasi partiler, *bachilleratos populares*, göçmen kolektifleri, cinsel muhalifler kolektifleri, feminist örgütler ve sendikalar" içeren bir mahalle meclisi kurdu ve böylece farklı deneyimleri paylaşmak ve dayanışma bağları kurmak için çapraz ittifaklar "kurdu" (Cavallero 2020, 639). Bu gentrifikasyon karşıtı mücadeleler, konut, bakım işi veya cinsiyete dayalı şiddet gibi çok çeşitli düzeylerde kemer sıkma politikalarının yol açtığı ekonomik şiddeti ele almak için daha geniş bir yaklaşımın parçasıdır. "Ni Una Menos Kolektifi, diğer örgütlerle birlikte, Haziran 2017'de Arjantin Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın kapısında 'Canlı, Özgür ve Borçsuz Olmak İstiyoruz! [...]" (Cavallero 2020, 637). Bir başka örnek ise, tek başına yaşayan kadınların borçlarını geri

ödemek için ortak bir fon oluşturan, geçici işlerde çalışan kadınlardan oluşan borçlu kolektifleridir. Bu, pasanukas uygulamasına benzer (Caval-lero ve Gago 2021, 56-9). Bu tür bir itaatsizlik, borçlu-alacaklı arasındaki asimetrik ilişkiye aykırıdır. Borç, ortak fonlarda özelleştirilmediği için destek ve dayanışmaya dönüştürülür. Bu kolektifleştirilmiş borç, Graeber'in borçları toplumsal bağ ve ortak ekonomilerde eşitlikçi bir uygulama olarak tanımlamasına yakındır. Bu bakımdan, borç ana hedef değildir, eleştirinin merkezinde kapitalist borç yönetimi vardır. Ya da Fred Moten ve Stefano Harney'in sözleriyle: "Kredi özelleştirmenin bir aracı, borç ise toplumsallaşmanın bir aracıdır. Borç sosyaldır, kredi ise asosyal. Borç karşılıklıdır. Kredi ise tek yönlüdür" (Harney ve Moten 2013, 61). Bu görüşe göre, borç, kredi ve sermayenin sömürücü ekonomik yapısından uzak, yeni yönlerle işaret edebilir.

Sonuç:

Borç, büyük ölçüde güvencesiz kadınları sömürüyorsa, "borç gücüne karşı yeni itaatsizlik biçimleri de feminist hareket içinde dile getirilmektedir" (Saidel 2023, 31). Ni Una Menos, kemer sıkma önlemleri ve özel borçluluğun yol açtığı ekonomik şiddeti protesto eder ve bakım işinin önemini vurgular. "Ücretsiz emeğin tanınması hiyerarşisini tersine çevirerek, borç yükünü de tersine çevirir. Borç, tarihsel olarak ücretsiz ve zorunlu emekten faydalanmış olan devlete, patronlara ve patriarklara aittir" (Cavallero ve Gago 2021, 47). Bu borç tersine çevirme, kemer sıkma politikalarının cinsiyet boyutlarını özetle açıklamaktadır. Bu eleştiriye paralel olarak, bu hareket sadece borcu kolektiflendirmekle kalmaz, aynı zamanda bedenlerin birbirine nasıl bağlı olduğunu ortaya koyar ve ortak bakım ekonomileri yaratır. Öncül politikalar olarak, neoliberal borcun yükünün ötesinde, gelecekteki küresel toplumlar için bir ufuk ortaya koyarlar. bu değişime ihtiyacımız var, bunu kendimize borçluyuz.

Notlar:

1] Antik Yunan'da oikos, hane halkını ve cinsiyet ve cinsel rollere göre işleyen toprak yönetimini tanımlıyordu (bkz.Foucault 1990, 150-2).

2] Otoriter özgürlük konusunda bkz. Brown 2018.

3] Rosa Luxemburg'u takip eden Harvey, Marx'ın ilkel birikim kavramından, devam eden bir süreci tanımladığı için mülksüzleştirme yoluyla birikime geçilmesini önerir (Harvey 2005, 144).

4] Otoriter neoliberalizm ve onun nekropolitikası üzerine başka bir yorum Vladimir Safatle tarafından sunulmuştur (Safatle 2020). Neoliberal kemer sıkma politikalarının yıkıcı gücü istisnai olmaktan uzaktır, aksine kapitalist yaratma ve yıkım döngülerini destekler (Lauretis 2010, 93-5).

5] Travesti terimi, travesti anlamına gelmez, "Arjantin'de travesti, kendini tanımlama ve kolektif mobilizasyon biçimi olarak kullanılmaya devam etmektedir" (Gago 2020, VII-IX).

6] "Cinsiyet ideolojisi" hakkında bkz. Kuhar ve Patternotte 2017.

Kaynakça:

Govrin, J. (2022). *Debt and Desire: Differential Exploitation and Gendered Dimensions of Debt and Austerity*. *Krisis: Journal for Contemporary Philosophy*.

<https://doi.org/10.21827/krisis.43.1.38816>

Ahmed, Sara. 2010. "Happy Objects." In *The Affect Theory Reader*, edited by Melissa Gregg and Gregory

Seigworth, 29-52. Durham: Duke University Press.

Athanasiou, Athena, and Judith Butler. 2013. *Dispossession: The Performative in the Political*. Cambridge: Polity.

Berlant, Lauren. 2010. "Cruel Optimism." In *The Affect Theory Reader*, edited by Melissa Gregg and Gregory J.

Seigworth, 93-118. Durham: Duke University Press.

Brown, Wendy. 2018. "Authoritarian Freedom in Twenty-First Century 'Democracies'." In *Authoritarianism:*

three Inquiries in Critical Theory, edited by Wendy Brown, Peter Gordon and Max Pensky, 7-45. Chicago:

The University of Chicago Press.

- Brunkhorst, Hauke. 2002. *Solidarität. Von der Bürgerfreundschaft zur globalen Rechtsgenossenschaft*. Frankfurt: Suhrkamp.
- Butler, Judith. 2004. *Precarious Life: The Powers of Mourning and Violence*. New York: Verso.
- . 2012. *Subjects of Desire. Hegelian Reflections in Twentieth-Century France*. New York: Columbia University Press.
- Cavallero, Luci, and Verónica Gago. 2021. *A Feminist Reading of Debt*. London: Pluto Press.
- Cavallero, Lucía. 2020. "From Finance to Bodies: We Want Ourselves Alive, Free, and Debt Free!" *The South Atlantic Quarterly* 119 (3): 637-46.
- Chatzimichali, Elena. 2020. "'Lasst uns die Solidarität ansteckend machen'. Die griechische Solidaritätsbewegung im Gesundheitswesen." *WSI-Mitteilungen*, 378-81.
- Cooper, Melinda. 2017. *Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism*. New York: Zone Books.
- Deleuze, Gilles, and Félix Guattari. 1987. *A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- . 1983. *Anti-Oedipus. Capitalism and Schizophrenia*. Minneapolis: University of Minnesota.
- Edwards, Sebastian, and Leonidas Montes. 2020. "Milton Friedman in Chile: Shock Therapy, Economic Freedom, and Exchange Rates." *Journal of the History of Economic Thought* 42 (1): 105-33.
- Federici, Silvia. 2019. *Re-enchanting the World Feminism and the Politics of the Commons*. Oakland: PM Press.
- Ferreira da Silva, Denise, and Paula Chakravartty. 2012. "Accumulation, Dispossession, and Debt: The Racial Logic of Global Capitalism – An Introduction." *American Quarterly* 64 (3): 361-85.
- Fischer, Karin. 2009. "The Influence of Neoliberals in Chile before, during, and after Pinochet." In: *The Road from Mont Pelerin: The Making of the Neoliberal Thought* edited by Philip Mirowski and Dieter Plehwe, 305-47. Cambridge: Harvard University Press.
- Foucault, Michel. 1995. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York: Vintage Books.
- . 1990. *The Use of Pleasure. History of Sexuality. Vol. II*. New York: Vintage Books.

- Gago, Verónica. 2020. *Feminist International. How to Change Everything*. London: Verso.
- Gago, Verónica, and Luci Cavallero. 2022. *La casa como laboratorio Finanzas, vivienda y trabajo esencial*.
Buenos Aires: tinta limón.
- Govrin, Jule. 2022. *Politische Körper. Von Sorge und Solidarität*. Berlin: Matthes und Seitz.
- Graeber, David. 2011. *Debt: The First 5,000 Years*. New York: Melville House Publishing.
- Harney, Stephano, and Fred Moten. 2013. *The Undercommons. Fugitive Planning & Black Study*. Wivenhoe/New York/Port Watson: Minor Compositions.
- Harvey, David. 2007. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford: Oxford University Press.
- . 2005. *The New Imperialism*. Oxford: Oxford University Press.
- Klein, Naomi. 2008. *The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism*. London: Penguin.
- Kuhar, Roman, and David Patternotte. 2017. "Gender ideology' in movement: Introduction." In *Anti-Gender Campaigns in Europe. Mobilizing against Equality*, edited by Roman Kuhar and David Patternotte, 1-23.
London: Rowman & Littlefield.
- Lauretis, Teresa de. 2010. *Freud's Drive. Psychoanalysis, Literature and Film*. New York: Palgrave Macmillan.
- Lazzarato, Maurizio. 2011. *The Making of the Indebted Man. An Essay on the Neoliberal Condition*. Amsterdam: Semiotext(e).
- Lorey, Isabell. 2019. "Preserving Precariousness, Queering Debt." *Recerca. Revista de Pensament i Anàlisi* 24 (1): 155-67.
- Marchart, Oliver. 2013. *Die Prekarisierungsgesellschaft. Prekäre Proteste. Politik und Ökonomie im Zeichen der Prekarisierung*. Bielefeld: Transcript.
- Mbembe, Achille. 2003. "Necropolitics." *Public Culture* 15 (1): 11-40.
- Nietzsche, Friedrich. 1967. *On the Genealogy of Morals. Ecce Homo*. Translated by Walter Kaufmann. New York: Vintage Books.
- O'Donnell, Guillermo. 1973. *Modernization and Bureaucratic Authoritarianism Studies in South American Politics*. Berkeley: Regents of the University of California.

- Safatle, Vladimir. 2020. "Beyond the Necropolitics Principle: Suicidal State and Authoritarian Neoliberalism." *Crisis and Critique* 7 (3): 362-76.
- Saidel, Matías. 2023. *Neoliberalism Reloaded Authoritarian Governmentality and the Rise of the Radical Right*. Berlin/New York: de Gruyter.
- Schuster, Aaron. 2016. *The Trouble with Pleasure. Deleuze And Psychoanalysis*. Cambridge: MIT.
- Segato, Rita. 2013. *La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado*. Buenos Aires: Tinta Limón.
- Sitglitz, Jopseh. 2002. *Globalization and Its Discontents*. New York: W. W. Norton.
- Stuckler, David, and Sanjay Basu. 2013. *Body Economic. Why Austerity Kills. Recessions. Budget Battles, and the Politics of Life and Death*. New York: Basic Books.
- Taylor, Diana. 2001. "Making a Spectacle: The Mothers of the Plaza de Mayo." *Journal of the Association for Research on Mothering* 3 (2): 97-110.
- Tooze, Adam. 2018. *Crashed. How a Decade of Financial Crisis Changed the World*. London: Alan Lane.
- Vogl, Joseph. 2017. *The Ascendancy of Finance*. Cambridge: Polity.
- Zambrana, Rocío. 2021. *Colonial Debts: The Case of Puerto Rico*. Durham: Duke University Press.